

KENG IMKONIYATLAR ZAMINI

Djuraev Johongir Baxodirovich

Registon Ansambli Gid ekskursovodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7739176>

Annotatsiya: Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish yo'lida qilinayotgan keng ko'lamli islohatlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekistonning turizm darvozasi, "Boqiy shahar", turizm sohasi Barchamizga ma'lumki, dunyo miqyosida turizm sohasini rivojlantirishga jiddiy ahamiyat qaratilmoqda. Chunki ushbu soha nafaqat pul oqimini oshirishda, balki infratuzilmalarning barchasini rivojlantirishga bevosita, qolaversa, bilvosita ta'sir etadigan ijtimoiy-iqtisodiy hodisa hisoblanadi. Shu bois, mamlakatimizda ham turistlar oqimini ko'paytirish hamda ichki turizmni yanada rivojlantirish, sayyohlik xizmatlarini yaxshilash va turlarini kengaytirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda, amaliyotga tadbiiq qilinmoqda va samarali natijalarga erishilmoqda.

Xususan, davlatimiz rahbarining 2016-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, sayyohlik mamlakatimiz iqtisodiyotining strategik tarmog'i sifatida belgilangan. Qolaversa, Prezidentimizning 2017-yil 16-avgustda qarori bilan 2018 – 2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatda chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan.

Mazkur normativ huquqiy hujjatlar esa yurtimizning betakror va so'lim go'shalariga sayohat qilish, asrlarga tengdosh bo'lgan tarixiy obidalarimizni ziyorat qilish, go'zal tabiatning bebaho in'omlaridan bahramand bo'lishning iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Buning natijasida yurtimizga tashrif buyurayotgan sayyohlarga ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan qulayliklar yaratish orqali ularning sonini bir necha barobar oshirishga erishilmoqda. Shuningdek, mamlakatimizdagi turizm sohasini rivojlantirish va tartibga solish masalalari soliq qonunchiligi, bojxona qonunchiligi, xalqaro savdo va iqtisodiy munosabatlar qonunchiligi asosida tartibga solinmoqda. 2019-yil 18-iyulda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonunida sohaning hozirgi rivojlanish bosqichidan kelib chiqqan holda yangi tushunchalar kiritildi, turizm bo'yicha davlat siyosatining prinsiplari va asosiy yo'nalishlari belgilandi va turistik faoliyat subyektlari toifalarga ajratildi.

Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-dekabrda "Samarqand viloyatining turizm va transport salohiyatidan samarali foydalanish, viloyatni "Samarqand – Yangi O'zbekistonning turizm darvozasi" Konsepsiyasi asosida rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, "Boqiy shahar" majmuasida boj olinmaydigan savdo do'konlari o'z faoliyatini boshlamoqda.

Mehmonxonalarini ko'paytirish, shu bilan birga, bu yo'nalishda xususiy tijorat obyektlarini joylashtirish va mehmon uylarini tashkil etish, tadbirkorlarga yer ajratish bo'yicha muhim ishlar bajarilmoqda. Sayyohlar tashrif buyuradigan maskanlar va avtomagistral yo'llar bo'yida sanitariya-gigiena shaxobchalarini ko'paytirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Madaniy meros obyektlariga kirish tizimi takomillashib borayotgani, turniketlar, videokameralar hamda yo'l ko'rsatkichlari o'rnatilib, axborot markazlarini tashkil etilib, ularda turistlarni qiziqtiruvchi barcha xizmatlarni yo'lga qo'yish borasida bajarilayotgan vazifalar ham tahsinga loyiqdir.

Xorij davlatlardagi elchilarimiz ham mamlakatimizning va milliy qadriyatlarimizning targ'ibotchilari sifatida turizm rivoji uchun zarur sa'y-harakatlarni qilishmoqda. Turizm

poytaxtimizdagi yirik mehmonxonalardan tortib, Samarqanddagi kichik xostellar, xalqaro aeroportlardagi butiklar, Buxoro va Xivaning xushmanzara ko'chalaridagi kichik hunarmandchilik do'konlarigacha o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Boisi, turizm sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, mazkur soha bilan shug'ullanuvchi korxonalariga imtiyozlar yaratib berish, shuningdek, turizm sohasi uchun infratuzilmani shakllantirish borasidagi ishlar jadal sur'atlarda samaradorligini namoyon etmoqda.

Endi shu o'rinda, davlatimiz rahbarining 2018-yil 3-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni xususida ham to'xtalib o'tishni joiz bildik. Aytish lozimki, mazkur huquqiy-normativ hujjatning ijrosini ta'minlash, shuningdek, hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida ichki turizmni jadal rivojlantirish, fuqarolarni mamlakatimizning madaniy-tarixiy merosi hamda tabiiy boyliklari bilan tanishtirish maqsadida qabul qilingan "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mamlakatimiz ijtimoiy hayotidagi yana bir muhim voqelik bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi, ushbu qarorga asosan, "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizmni rivojlantirish dasturini amalga oshirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi tasdiqlangan. Natijada esa ko'p ming sonli nuroniylarimiz, yoshlar va xotin-qizlar bilan bir qatorda, turli mehnat jamoalarida xizmat qilayotgan yurtdoshlarimizning mamlakatimiz turizm salohiyatidan bahramand bo'lishlariga yanada keng imkoniyatlar yaratildi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, kelajakda yurtimizda turizm sohasi bo'yicha ham yangi tadbirkorlar avlodining kamol topishiga puxta zamin yaratilishi uchun ushbu qarorda yoshlarni turizm sohasidagi tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish bo'yicha axborot-targ'ibot tadbirlarining muntazam o'tkazilishini ta'minlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Hududlarda kichik turizm zonalarining tashkil etilishi o'z-o'zidan yangi ish o'rinlarining yaratilishining muhim omili bo'lib xizmat qilmoqda.

Darhaqiqat, har qanday tashkilotni turistik biznes bozorida zamonaviy axborotlar texnologiyasidan foydalanilmasdan muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi amaliyotda mumkin emas. Shu bois, mamlakatimizda ta'lim sohasiga xorijlik talabalarni qabul qilishni keskin ko'paytirishga hamda yangi kompyuter texnologiyalarini joriy etilishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunday ulkan o'zgarishlar zamonaviy turizm industriyasining rivojlanishiga hissa qo'shmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, hozirgi kunda mamlakatimiz turizm sohasi rivojlangan davlatlarning tajribalari asosida mavjud bo'lgan turistik salohiyatdan foydalanish harakat qilinmoqda. Qolaversa, respublikamizda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali foydalanilmoqda hamda xalqaro turizm yo'nalishida respublikaga tashrif buyuruvchilarning talab ehtiyojlarini qondirishga jiddiy ahamiyat qaratilmoqda. Xorijdan kelgan har bir sayyoh uchun birinchi taassurot samolyot trapidan tushib, aeroport vokzaliga kirishi, yoki temir yo'l poyezdida kelganlar uchun temir yo'l vokzalidan boshlanadi. Undan so'ng transport vositalarida vokzaldan mehmonxonagacha boriladi. Turizm uchun xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlarning holati sayyohlar uchun qulay, bezarar va to'siqsiz bo'layotgani esa yanada quvonarlidir.

References:

1. Islom Karimov Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. 123-bet

